

ШАХСЛАРНИНГ ҲУҚУҚИЙ МАДАНИЯНИ ЮКСАЛТИРИШДА ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ

Тимирова Ширин Шавкатовна

Қашқадарё вилояти юридик техникуми
“Оммавий ҳуқуқий фанлар” кафедраси ўқитувчиси. .

Dvn_shrn@mail.ru

Қаҳҳор-Зода Саддам Абдурахмон ўғли

Қашқадарё вилояти юридик техникуми
Суд ҳуқуқий фаолияти 205-гуруҳ талабаси
+998943350007

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7107113>

Калит сузлар: Жамият, фуқаролик, фуқаролик жамияти, ҳуқуқ, қонун, ҳуқуқий онг, ҳуқуқий маданият.

Аннотация.

Жамият ҳаётининг барча соҳаларида фуқаролик жамияти институтлари фаоллиги ошиб бораётганлигини алоҳида эътироф этиш лозим. Жамиятда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни юксалтириш қонун устуворлигини таъминлаш ва қонунийликни мустаҳкамлаш фуқаролик жамиятида ҳуқуқий маданиятни юксалтиришнинг муҳим шартларидан ҳисобланади. Шу боис мазкур мақолада шахс ҳуқуқий маданиятини юксалтиришда фуқаролик жамиятининг ўрни тўлақонли очиб берилган ва асосланган.

Ўзбекистон давлати мустақилликка эришганидан кейин бозор иқтисодиёти муносабатларига асосланган мустақил фуқаролик жамияти ва ҳуқуқий давлат барпо этиш, инсон манфаатларини қондириш, улар ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш, жамиятда қонун устуворлигига эришиш асносида барча фуқароларнинг қонун олдида тенглигига ва адолат принцларини амал қилишига эришиш каби эзгуликларга асосланганидан муҳитни яратиш учун фуқаролик жамияти қуришни асосий стратегик мақсад сифатида эълон қилди. Шунинг учун ҳам биринчи Президент И.А.Каримов мустақилликнинг илк давридаёқ «бизнинг бош стратегик мақсадимиз қатъий ва ўзгармас бўлиб, бозор иқтисодиётига асосланган эркин демократик давлат барпо этиш, фуқаролик жамиятининг мустаҳкам пойдеворини шакллантиришдан иборат» деган ғояни илгари сурган эди.

“Фуқаролик жамияти” тушунчаси – инсониятнинг бир неча асрлар мобайнида шаклланган тафаккур маҳсули бўлиб, у инсон ҳуқуқлари ва эркинликларининг таъминлаш даражасининг нақадар юксалганлиги даражаси мезони сифатида намоён бўлди. Фуқаролик жамияти – очиқ ижтимоий тузилма. Унда сўз эркинлиги, шу жумладан, танқид қилиш эркинлиги, ошкоралик, ҳар хил ахборотлар олиш эркинлиги, ҳар бир

худудга эркин кириш ва чиқиш ҳуқуқи, бошқа мамлакатлар билан кенг миқёсда, доимий асосда ахборот, таълим технологиялари алмашинуви, чет давлатлар ва жамоат ташкилотлари билан маданий ва илмий ҳамкорлик, халқаро ҳуқуқ принциплари ва нормаларига мувофиқ халқаро хорижий бирлашмалар фаолиятига кўмаклашиш таъминланади. У умумий инсонпарварлик тамойилларига содиқ бўлиб, дунё миқёсидаги шундай тузилмалар билан ўзаро алоқа қилиш учун очиқдир.

Фуқаролик жамиятини шаклланиши учун унинг асослари (иқтисодий, ижтимоий-сиёсий, ҳуқуқий, маънавий) яратилиши лозим.

Иқтисодий асос - шахс ва жамият манфаатларининг умумийлигига асосланган мулк шакллариининг хилма-хиллиги, иқтисодий плюрализм, кўп укладлилик, эркин бозор муносабатлари; жамиятнинг ҳар бир аъзосини ўз мулкига эга, у бу мулкни ўз хоҳиши билан тасарруф эта олиш эркинлигининг мавжудлиги, бу мулкдан фойдаланиш ва уни сарфлаш ҳуқуқига эга бўлиши, хусусий мулк дахлсизлиги, ҳар бир шахснинг давлат томонидан кафолатланган тадбиркорлик, меҳнат ва истеъмол фаолияти эркинлиги билан таъминланганлиги.

Ижтимоий-сиёсий асос - фуқаролик жамияти қурилаётган давлатнинг мустақил ва суверен эканлиги, иқтисодий ва сиёсий ҳокимиятларнинг бир-биридан ажратилганлиги; фуқароларнинг ўз мақсадларини ҳимоя қилиш мақсадида маълум нодавлат ташкилотларга бирлашган бўлиши, ҳокимиятни учга бўлини принципи амалда ўз аксни топганлиги, ҳокимиятларни турли марказлар, гуруҳлар ёки шахслар қўлида тўпланиб қолмаслиги; сиёсий плюрализмнинг мавжудлиги; давлат ҳокимияти ваколати функцияларининг секин-аста секинлик билан қуйи вакиллик органлари ва ўзини ўзи бошқариш органларига бериб борилиши;

Ҳуқуқий асоси - жамиятда инсоннинг яшаши ва ривожланиши учун муҳим зарурат бўлган эркинлик, тенглик, адолат қадриятларининг қарор топганлиги, шахслар ва фуқаролар ўртасида ўзаро тенгликнинг таъминланганлиги, уларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини давлат томонидан тўлиқ равишда эътироф этилиши; адолат принципларига амал қилиниши; бир шахснинг эркинлиги иккинчи шахснинг эркинлигига дахл этса, унинг эркинлиги шу ерда тўхталиши, давлат, жамият ва шахс манфаатлари ўзаро муштараклигининг шаклланиши;

Маънавий асос - инсонлар ўз қадр-қимматини ҳар қандай тажовузлардан ҳимоя қила олиш қобилиятини шаклланганлиги, халқнинг жамият қадриятлари ҳимоя қила олиш салоҳиятининг мавжудлиги, виждон

эркинлигининг амал қилиши, жамиятда ахлоқий меъёрларга амал қилиш урф - одатларининг шаклланганлиги, бирон-бир мафқуранинг якка ҳокимлик қилишга уринишларининг чеклаб қўйилганлиги, фуқароларнинг маънавий ва ижтимоий жараёнларда бевосита ва билвосита иштирок этишлари учун барча шарт-шароитларнинг мавжудлиги, ҳар бир фуқаронинг ўз мустақил фикрлаши ва қарашига эга эканлигини намоён қилиш учун барча шароитларнинг мавжуд эканлиги, маънавий жараёнларни фақат жамият ва фуқаролар томонидан амалга оширилиши, ҳар бир фуқаронинг қандай дунёқараш ёки динга кириши унинг ўзи томонидан ҳал этилиши, диний эркинлик, барча динлар ва мафқураларнинг ўзаро ҳамкорликда яшашлари учун зарур бўлган шарт-шароитларнинг яратилганлиги.

Бизнинг жамиятимизда ана шундай юқорида кўрсатилган асосларнинг барчаси мавжуд эканлиги сир эмас. Ушбу асосларда фуқаролик жамиятимизни ривожлантиришда шахс эрки, унинг қадр-қиммати муҳим ўрин эгаллаган. Фуқаролик жамиятимизни ривожлантиришда мазкур асослар асосий таянч вазифасини бажариб келмоқда.

Мамлакатимиз раҳбари сифатида ўз фаолиятини бошлаган Ш.М.Мирзиёев мамлакатда фуқаролик жамиятини ривожланиши учун муҳим куч-қудрат манбаи-“Халқ давлат идораларига эмас, давлат идоралари халқимизга хизмат қилиши керак” деган ғояни илгари суриши, унга монанд бўлган ҳуқуқий асослар ва жиддий ўзгаришларни амалга ошириши натижасида Ўзбекистонда фуқаролик жамияти қуриш ислоҳотлари авж олди, унга нисбатан халқимизнинг ишончи юксала бошлади. У Президентликни бажариш учун киришган дастлабки кундаёқ қуйидаги концептуал ғояни илгари сурди: “Мустақил тараққиёт йилларида Конституциямиз юртимизда ҳуқуқий демократик давлат, кучли фуқаролик жамияти, эркин бозор муносабатлари ва хусусий мулк устуворлигига асосланган иқтисодий қуриш, халқимиз учун тинч, обод ва фаровон ҳаёт барпо этиш, Ўзбекистоннинг халқаро майдонда муносиб ўрин эгаллашида мустаҳкам пойдевор бўлиб хизмат қилмоқда” . 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси мамлакатимизда ҳам, чет эл ижтимоий-сиёсий доиралари томонидан ҳам катта қизиқиш ва эътибор билан ўрганилмоқда. Бу борада атоқли олимлар, нуфузли эксперт ва кузатувчилар, турли даражадаги кўзга кўринган раҳбарлар ўз фикр мулоҳазаларини билдирмоқдалар. Ҳаракатлар стратегиясининг ҳар бир

устувор йўналиши мамлакатимиз тараққиёти учун ғоят муҳим аҳамиятга эга бўлиб, улардан иккинчи йўналиш қонун устуворлигини таъминлаш ва суд ҳуқуқ тизимини янада ислоҳ қилишдир. Мазкур йўналишда фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли ҳимоя қилиш кафолатларини таъминлаш, қонун устуворлигига эришиш орқали инсон манфаатларини ҳимоя қилиш, қабул қилинган барча қонунларнинг тўла ва самарали ишлаши бўйича тегишли чора-тадбирларни амалга оширишга жиддий эътибор берилади.

Биргина «Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Инсон ҳуқуқлари бўйича вакили (Омбудсман) тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳақида»ги Ўзбекистон Республикаси қонуни лойиҳасини ишлаб чиқиш, унда мазкур қонуннинг нормаларини «Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари тўғрисида»ги, «Давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари фаолиятининг очиқлиги тўғрисида»ги, «Ижтимоий шериклик тўғрисида»ги, «Парламент назорати тўғрисида»ги қонунларга мослаштиришда, фуқароларнинг ҳам таклифлари кўриб инобатга олиниши фуқаролик жамиятининг ҳуқуқий асосларини исботлаб турибди. Белгиланган вазифалар Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 28 декабрда қабул қилинган «Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари билан ишлаш тизимини тубдан такомиллаштиришга доир чора-тадбирлар тўғрисида»ги фармонига биноан Ўзбекистон Республикаси Президенти девони Ишлар бошқармасининг Фуқаролар қабулхонаси негизида тузилган Ўзбекистон Республикаси Президентининг Халқ қабулхонаси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳрида, шунингдек ҳар бир туман ва шаҳарда (туманга бўйсунувчи шаҳарлардан ташқари) тузилган Ўзбекистон Республикаси Президентининг Халқ қабулхоналари ва Ўзбекистон Республикаси Президентининг виртуал қабулхонаси вазифалари ва ваколатларининг белгиланиши билан узвий равишда боғлиқдир.

Юқорида таъкидланганидек фуқаролик жамиятининг асосини инсон ва унинг эрки, фаолияти ташкил этади. Фуқаролик жамияти асосларидан бири ҳуқуқий асослардир. Ҳуқуқий асослар ўз навбатида ҳуқуқий маданиятга предметлашади. Хусусан, ҳуқуқий маданиятни юксалтиришда инсонлар ҳаётида таълим ва фан соҳасини ривожлантириш муҳим аҳамият касб этади. Таълим ва фан соҳасини ривожлантириш давлат сиёсати маъно мазмунидан ва унинг долзарблигидан келиб чиқади. Шу боисдан ёшларни

хуқуқий онги ва маданиятини юксалтириш учун таълим ва фан жуда муҳим ҳисобланади.

Ҳар қандай жамият тараққиётида унинг келажагини таъминлайдиган ёш авлоднинг соғлом ва баркамол бўлиб вояга етиши ҳал қилувчи ўрин тутати. Шу сабабли ислоҳотлар кўлами ва самарасини янада оширишда ҳар томонлама етук, замонавий билим ва ҳунарларни пухта эгаллаган, азму шижоатли, ташаббускор ёшлар асосий таянчдир. “Биз ўз олдимизга мамлакатимизда Учинчи Ренессанс пойдеворини барпо этишдек улғу мақсадни қўйган эканмиз, бунинг учун янги Хоразмийлар, Берунийлар, Ибн Синолар, Улуғбеклар, Навоий ва Бобурларни тарбиялаб берадиган муҳит ва шароитларни яратишимиз керак. Бунда, аввало, таълим ва тарбияни ривожлантириш, соғлом турмуш тарзини қарор топтириш, илм-фан ва инновацияларни тараққий эттириш миллий ғоямизнинг асосий устунлари бўлиб хизмат қилиши лозим” - деб таъкидлади Президент Олий Мажлисга қилган Мурожаатномасида. Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, шахс ҳуқуқий маданиятини юксалтиришда фуқаролик жамияти катта аҳамиятга эга. Фуқаролик жамияти асослари юқорида таъкидлаб ўтилганидек, шахс маънавий ҳаётини шакллантириш ва юксалтиришда ҳамда уни бугунги кун талабларига мос ва хос етук кадр бўлиб етишишида дастуриламал бўлиб хизмат қилиб келмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси 29.12.2020 prezident.uz сайти
2. Мирзиёев Ш.М. Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш – юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 24 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маъруза. // Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. -Т.: Ўзбекистон НМИУ, 2017.-Б.102-103.
3. Каримов И.А. Озод ва обод Ватан, эркин ва фаровон ҳаёт – пировард мақсадимиз. Т.: Ўзбекистон. 2000. 8-жилд. -Б-331.
4. “Ўзбекистонни ривожлантириш стратегияси. Фуқаролик жамияти.” Фанидан ўқув услубий мажмуа: Отамуратов.С.О, Ёрқулов.Ҳ.О Тошкент-2019йил

